

УЎТ: 631.6.:631.4; 631.452

**БЎЗ ТУПРОҚЛАР МИНТАҚАСИ ТУПРОҚЛАРИ, УЛАРНИНГ МИКРО- ВА
МАКРОАГРЕГАТЛИГИ**

**¹Паршиев Ғофуржон Тохирович, ²Машарипов Норбек Кенжабаевич, ³Облоқулов
Музаффар Раҳмонқул ўғли, ⁴Сағдуллаев Одилжон Қодиржон ўғли**

¹“Ўздаверлойиха” ДИЛИ бош директор ўринбосари, б.ф.д., к.и.х., ^{2,3} Гулистон давлат
университети ўқитувчилари, ⁴Ўзбекитсон Миллий университети 2-босқич таянч
докторанти.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10935762>

Аннотация: Ушбу мақолада Ўзбекистон Республикаси Ер фондидаги бўз тупроқлар минтақ. асидаги тупроқлари, уларнинг генетик гуруҳлари тақсимотининг республикадаги жами ерларга нисбатан фоиз ва гектар бирлигидаги кўрсаткичлари ҳамда ушбу минтақа айрим тупроқ типлари мисолида уларнинг микро- ва макроагрегатлиги ҳолати қисқача баён қилинган.

Калим сўзлар: Ўзбекистон Республикаси Ер фонди, бўз тупроқлар минтақаси, турли хил тупроқ типлари, микро- ва макроагрегатлик кўрсаткичлари.

Аннотация. В данной статье кратко описываются почвы сероземного пояса на земельного фонда Республики Узбекистан, процент распределения их генетических групп по отношению к общей площади земель республики и в единицах гектаров, а также состояние их микро- и макроагрегации на примере определенных типов почв из этого пояса.

Ключевые слова: Земельный фонд Республики Узбекистан, почвы сероземного пояса, различные типы почв, показатели микро- и макроагрегации.

Abstract. This article briefly describes the soils of the serozem belt on the land fund of the Republic of Uzbekistan, the percentage of distribution of their genetic groups in relation to the total land area of the republic and in units of hectares, as well as the state of their micro- and macro-aggregation using the example of certain types of soils from this belt.

Keywords: Land fund of the Republic of Uzbekistan, soils of the serozem belt, various types of soils, indicators of micro- and macro-aggregation.

Кириш. Бўз тупроқлари минтақаси Ўзбекистоннинг Фарғона, Чирчиқ-Ангрен, Мирзачўл, Зарафшон, Китоб-Шаҳрисабз ва Сурхон-Шеробод каби водий ва воҳаларини ишғол этади.

Бўз тупроқлар минтақаси дарёлар юқори террасалари, тоғолди текисликлари, тоғлар орасидаги аккумулятив текисликларида асосан бўз тупроқлар шаклланган. Ушбу тупроқлар географик нуқтаи назардан, шимолий кенглик ва шарқий узокликлари бўйича, шунингдек, тоғлар тизимидаги жойлашиш ўрнига кўра денгиз сатҳидан турлича баландликда жойлашганлиги билан бир-биридан кескин фақланади [6; 307-б., 8; 250-б.].

Масалан, Қашқадарё вилоятида бўз тупроқларининг пастки қуйи чегараси денгиз сатҳидан 300-350, Зарафшон водийсида 350-400, Сурхон-Шеробод водийсида 460-500 метр баландликдан, юқори чегараси Андижон вилоятида тахминан 1000 метр, Сурхондарё вилоятида эса 1700 метрдан ўтади [4; 212-б.]. Мирзачўл воҳасида эса денгиз сатҳидан 200 метр баландликда ҳам учрайди [6; 307-б., 8; 250-б.].

Ўзбекистон Республикаси ер фонди маълумотларига кўра [2; 352-б.], тупроқлар генетик гуруҳларининг тақсимланиши бўйича республика худудидаги жами ерларнинг

16,7 фоизи (7 472,8 минг га) ни бўз тупроқлар минтақасидаги тупроқлар ишғол этади. Тоғ зонасида 1,3% (578,5 минг га) оч қўнғир ўтлоқи дашт тупроқлари ташкил этиб, улар амалда суғоришга тортилмаган. Жигарранг тоғ тупроқлари эса 3,8% (1712,8 минг га)ни ташкил этиб, шундан 7,3 минг гектари (0,13%)и суғорилади.

Юқорида зикр этилганидек, 16,7% (7 472,8 минг га) майдонни ишғол этган бўз тупроқлар минтақасида: тўқ тусли бўз тупроқлар – 2,7% (1 208,8 минг га), типик бўз – 6,4% (2 880,1 минг га), оч тусли бўз – 4,9% (2 191,9 минг га), бўз-ўтлоқи ва ўтлоқи-бўз тупроқлар эса 2,7% (1192,0 минг га)ни ташкил этади. Шунга мос равишда суғориладиган майдони бўйича тақсимланишига кўра, тўқ тусли бўз тупроқлар – 0,6% (34,1 минг га), типик бўз – 13,7% (757,9 минг га), оч тусли бўз – 8,1 (446,3 минг га), бўз-ўтлоқи ва ўтлоқи-бўз тупроқлар эса 20,3% (1 118,9 минг га)ни ташкил этади.

Ушбу кўрсаткичларни Тошкент, Сирдарё, Жиззах, Самарқанд ва Сурхондарё вилоятларидаги, 1855,9 минг гектарни ишғол этган типик бўз тупроқлардан амалда 511,1 минг гектаридан (9,3%) фойдаланилади. Шундан Зарафшон ва Чирчиқ-Ангрен водийлари худудида 428,8 (243,9 ва 184,9) минг гектари амалда суғорилса, Сурхон-Шеробод водийсида 41,9 минг гектари, Мирзачўл воҳасида (Жиззах вилояти худудида) эса 40,4 минг гектари суғорилади.

Умуман олганда, даврий суғоришлар натижасида Чирчиқ-Ангрен водийсида оч тусли бўз тупроқлар қолмаган, аксинча, ҳозирги кунда улар ўрнида ҳам гидроморф ва яримгидроморф режимга мансуб бўлган тупроқлар тўлиқ шаклланган. Мирзачўл воҳаси худудидаги оч тусли бўз тупроқлар майдони бўйича Жиззах вилоятида 14,4, Сирдарё вилоятида эса атиги 2,8 минг гектарни ташкил этади.

Тошкент, Сирдарё, Жиззах, Самарқанд ва Сурхондарё вилоятлари бўйича республика майдонига нисбатан, суғориладиган бўз-ўтлоқи ва ўтлоқи-бўз тупроқлар 823,0 минг га (14,9%)ни ташкил этиб, шундан водийларга нисбатан Мирзачўл воҳасида (Сирдарё ва Жиззах вилояти) энг кўп майдонни (273,4 + 293,9 = 567,3 минг га) ишғол этганлиги билан ажралиб туради. Сабаби, ушбу региондаги паст текисликдан иборат бўлган суғориладиган майдонларнинг асосий қисми XX-асрнинг ўрталарига келиб тўлиқ ўзлаштирилган ва фойдаланишга киритилган.

Бўз-воҳа тупроқ типни суғориладиган тупроқлар таснифига кўра, суғориладиган тўқ тусли бўз, типик бўз, оч тусли бўз, ўтлоқи-бўз, ўтлоқи-бўз-воҳа тупроқларини ҳам ўз ичига олади [3; 138-б.].

Бўз-воҳа тупроқлари ривожланган жойларда ер ости сувлари сатҳи чуқурроқ бўлиб, тупроқ ҳосил қилиш жараёнига жиддий таъсир кўрсатмайди. Паст тоғлар, тоғости ва тоғолди худудларидаги баландлик минтақаси тупроқлари суғориладиган барча ерларининг 43,0 фоизини ташкил этади, шундан бўз-воҳа тупроқлар 10,3; тўқ тусли бўз тупроқлар – 0,6; типик бўз тупроқлар – 12,5; оч тусли бўз тупроқлар 13,0; бўз-ўтлоқи, ўтлоқи ва ботқоқ-ўтлоқи тупроқлар – 4,8 ҳамда ўтлоқи-воҳа тупроқлар 1,8 фоизни ташкил қилади [4; 212-б.].

Ушбу минтақанинг қуйи қисмида эса кучсиз ишқорийликни намоён этувчи лалми жигарранг тупроқлар (Жиззах вилоятида – 208,4, Зарафшон водийсида – 218,8 ва Сурхон-Шеробод водийсида – 370,7 минг гектар) деҳқончиликга тортилган. Чирчиқ-Ангрен водийсида эса тоғ жигарранг тупроқлари 428,4 минг гектарни ташкил этиб, шундан 5,1 минг гектари суғоришларга жалб қилинган.

Юқорида қайд қилинганлар бўз тупроқлар минтақасидаги тупроқларнинг миқдорий кўрсаткичларига оид маълумотлар эди.

Қуйида келтирилган маълумотларда эса мамлакатимизнинг айрим тупроқ типлари мисолида сифат таркиби, хусусан уларнинг микро- ва макроагрегатлик кўрсаткичлари ва уларнинг ҳолати қисқача баён қилинган.

Ўзбекистонда суғориладиган тупроқларнинг структуралик ҳолати Европада жойлашган тупроқлардан кескин фарқ қилишини кўрсатади. Тупроқ қаттиқ фазаси ҳар хил катта-кичикликдаги ўзига хос таркиб ва хусусиятга эга бўлган механик унсурлар (элементлар) мажмуасидан иборат. Бу унсурлар табиий шароитда яқка ҳолда ҳамда ўзаро бир-бирларига таъсир этади ёки муносабатда бўлади. Шунинг учун ҳам юза тортилиш кучи ҳамда бир қатор ички ва ташқи кучлар таъсирида икки ёки ундан ортиқ механик унсурлар жипслашиб тупроқ агрегатларини вужудга келтиради. Ўз навбатида бу агрегатлар биологик ва гидротермик омиллар таъсирида тупроқдаги сув ва ҳаво ҳаракатига ёки унда кетадиган жараёнларнинг ҳаммасига таъсир кўрсатади. Тупроқдаги агрегатлар – шундай таянч нуқтаки, ундаги миқдор ўзгаришлари унинг сифат ўзгаришига олиб келади [5; 120-б.].

Л.Турсунов ва бошқалар [7; 123-б.] эътирофига кўра, суғориладиган бўз-ўтлоқи тупроқларда суғориш муддатининг ошиши туфайли тупроқ вертикал кесмасида механик заррачалар ҳамда карбонатлар миқдорининг муқобиллашганлиги генетик қатламларда микроагрегатлар миқдори ўзига хос қонуниятларга бўйсунди, яъни гумусли ҳайдалма қатламда бошқа остки қатламларга қараганда кўпроқ сувга чидамли агрегатларни сақлайди, фақат айрим ҳолларда ҳайдалма ости қатламида ил заррачасининг кўпайиши ҳисобига бўлса керак, микроагрегатлар миқдори бир оз ошади. Бундан ташқари, шуни таъкидлаш лозимки, қишлоқ хўжалиги экин турлари ҳам тупроқда сувга чидамли агрегатлар миқдорининг ошишига катта сабаб бўлиши мумкин.

Биз томондан ўрганилган ўтлоқи-воҳа тупроқлар қуйи қатламларида (100-150 см) қайд этилган ҳақиқий микроагрегатлар йиғиндисининг жуда кам миқдорлари шимолий-шарқий регионда – 5,8-11,0%; марказий регионда (Мирзачўл воҳасида) – 7,2-14,5%; Зафаршонда – 3,2-11,4%, ва жанубий регионда 2,8-8,6% оралиғида қайд этилса-да, аммо, мазкур тупроқларда қўйилган барча кесмалар кўндаланг кесими бўйича шарҳлайдиган бўлсак, уларнинг энг юқори миқдордаги кўрсаткичлари мос равишда: шимолий-шарқий регионда – 15,8-31,7%; марказий регионда (Мирзачўл воҳасида) – 21,1-52,3-%; Зафаршонда – 12,9-20,9%, ва жанубий регионда 11,0-39,3% оралиғида кузатилиб, ушбу тупроқларда ҳозирги кунга қадар даврий суғоришлар ва ишлов беришлар туфайли 0-50 см дан 0-100 см гача, ҳаттоки айрим жойларда 0-200 см гача асосан енгил ва ўрта қумоқли ёки аралаш қатламли механик таркибидан иборат бўлган агроирригацион ётқизиклардан иборат бўлган унумдор қатлам шаклланганлигини кўрсатади.

Мазкур тупроқлар асосан, 0,1-0,05 ва 0,005-0,01 мм гача заррачалардан ташкил топган бўлиб, яъни микроструктурали ҳисобланади, одатда, бу тупроқга яхши капилляр ғоваклик, юқори миқдорда нам билан таъминловчи юқори нам сифимли ва озиқа моддаларни ҳаракатчанлигини ифодалаб, бу тупроқларнинг юқори унумдорлигини белгилайди.

Ўрганилган тупроқларининг микроагрегат таркиби 70 дан 90% гача тебранади, шундан 0,25-0,05 мм катталиқдаги агрегатлар ҳиссасига 60-80% тўғри келади. Илмий манбаларга асосланиб шуни айтиш жоизки, узоқ муддат суғоришлар таъсиридаги мазкур тупроқлар юқори қатламида тупроқ механик таркиби майда чанг ва жойларда ил заррачаларини ошиши ҳамда қум заррачаларини тупроқ ҳайдов қатламида қамайиши ҳисобига бир мунча ўзгарганлиги кузатилади.

Суғоришлар даврийлигининг ошиб бориши билан тупроқларда сувга чидамли бўлган агрегатларнинг ($>0,25$ мм) бир мунча кўпайганлиги яққол кўзга ташланади.

Н.А.Качинский [1; 318-с.] бўйича агарда K_d (дисперслик коэффициент) сони (ёйилганлиги) қанча катта бўлса, тупроқда сувга чидамли агрегатлар миқдори шунча кам бўлади, ва аксинча.

Бунда, K_d сони қора тупроқда 15-20, Ўзбекистоннинг бўз тупроқларида 30-45, тақирли ва тақир тупроқларда – 75-90% гача етади [5; 120-б.].

Умумий таҳлилларга кўра, ўрганилган тупроқлар кесмаси бўйлаб қаралганда асосий ҳолатларда «жуда яхши» ($<15\%$), «яхши» (15-25%) ва «қониқарли» (25-40%) микроструктурага мансуб эканлиги аниқланди.

Барча регионлар ўтлоқи-воҳа ҳамда марказий ва жанубий регионлар бўз-ўтлоқи-воҳа тупроқларида учрайдиган «қониқарсиз» (40-60%) ва «жуда ёмон» ($>60\%$) микроструктуранинг мавжудлигини қуйи кумли ва кумлокли қатламлар (100-200 см)га билан бевосита боғлиқ деб изохлаш ўринли.

Бунга мисол қилиб ўтлоқи-воҳа тупроқлар ҳайдалма қатламида энг кам ёйилганлик катталиқ кўрсаткичлари шимолий-шарқий регионда – 8,0%; марказий регионда (Мирзачўл воҳасида) – 11,4%; Зарафшонда – 16,7%, ва жанубий регионда 3,7% ни, ва аксинча, энг кўп ёйилганлик кўрсаткичлари, асосан, мазкур тупроқларнинг кумли қатламларида ўртача 40-77% оралиғида қайд қилинганлигини келтириш мумкин.

Бўз-воҳа тупроқлари кесмаси бўйлаб қаралганда ҳайдов ва ҳайдов остки қатламларида ёйилганлик омили кўрсаткичлари регионлар бўйича қуйидагича:

- шимолий-шарқий регионда 19,0-21,9% ни ташкил этиб, «яхши» микроструктурага (15-25%) мансублиги, қуйи 80-210 см лик қатламларида 25,5 дан 34,1% гача қайд қилиниб, «қониқарли микроструктурали» (25-40%) эканлиги;

- марказий регион (Мирзачўл воҳаси)да 11,6-12,9% ни ташкил этиб, «жуда яхши» микроструктурага ($<15\%$) мансублиги, қуйи 180 см гача бўлган қатламида 16,0-25,0% оралиғида қайд қилиниб, «яхши» микроструктурали (15-25%) эканлиги;

- марказий регион (Зарафшон водийси)да 35,3-47,8% ни ташкил этиб, «қониқарли» ва «қониқарсиз» (25-40 ва 40-60%) микроструктурага мансублиги, қуйи 83-170 см гача бўлган қатламида (55-Ғ-кесма) 20,4-21,5% оралиғида қайд қилиниб, «яхши микроструктура»дан иборат эканлиги;

- жанубий регион (Сурхон-Шеробод водийси)да «яхши» (15-25%) ва «қониқарли» микроструктурадан (25-40%) (1-Ғ-кесма) ёки «жуда яхши» ($<15\%$ гача), «яхши» (15-25%) ва «қониқарли» микроструктурадан (25-40%) (5-Ғ-кесма) иборат эканлиги аниқланди.

Агрономик жиҳатдан қимматли бўлган агрегатларнинг миқдори бўйича (структура диаметри 0,25 мм дан 10 мм гача) тупроқларни баҳолаш даражасига кўра, ўрганилган барча бўз-воҳа, бўз-ўтлоқи-воҳа ва ўтлоқи-воҳа тупроқлардаги сувга чидамли макроагрегатлар мос равишда 46,69-70,50; 36,21-71,86 ва 39,01-72,15% атрофида кузатилиб, агроирригацион қатламлар шаклланиши жараёнида «жуда юқори» ($>30\%$) структурали тупроқлар ҳосил бўлганлиги аниқланди.

Н.А.Качинский [1; 318-с.] классификацияси ўрганилган тупроқлардаги $>0,25$ мм макроагрегатлар миқдори жамламаси 40-75 атрофида кузатилиб, асосан «яхши» (40-60) ва «юқори» (60-75) сувга чидамли агрегатлар гуруҳларига мансуб эканлиги аниқланди.

Айнан юқоридаги қайд қилинган ҳолатлар биз томондан олиб борилган нафақат Мирзачўл воҳаси (Сирдарё ва Жиззах вилоятлари) типик бўз, бўз, суғориладиган ўтлоқи-бўз, бўз-ўтлоқи ва ўтлоқи тупроқларида, балки Қашқадарё вилояти қўриқ типик бўз, лалми типик бўз ва суғориладиган типик бўз тупроқларида ҳам у ёки бу миқдорий кўрсаткичлардаги агрономик жиҳатдан қимматли бўлган агрегатларнинг ҳосил бўлиши жараёни муттасил кечмоқда.

Бу жараёнда албатта, ушбу ўрганилган ва ўрганилаётган тупроқларнинг қуйи қатламларининг ҳам ер жониворлари (чувалчанглар, турли ҳашаротлар) томонидан қайта ишланганлиги яққол кўзга ташланади. Бу ҳолатни ер жониворларининг излари ва инларининг мавжудлиги ҳамда уларнинг эскриментлари исботлайди.

Бундан ташқари, ўзлаштирилиб, суғорма деҳқончиликда фойдаланилаётган тупроқларда қўлланилаётган замонавий техника ва технологияларнинг роли катта эканлиги кўрсатади, асосий кишлок хўжалиги экинлари етиштирилаётган майдонларда зоофауна иштирокининг фаоллиги биоэкологик жиҳатдан ҳам соф тупроқлар шаклланаётганлигидан далолат беради.

Хулосалар

1) Ўзбекистон Республикаси Ер фонди бўз тупроқлар минтақасидаги тупроқлари, уларнинг генетик гуруҳлари тақсимооти бўйича республика ҳудудидаги жами ерларнинг 16,7 фоизи (7 472,8 минг гектар)ни ташкил этади. Ушбу ҳолатлар мазкур минтақа тупроқларини ҳам аниқ илмий асосланган чора-тадбирлар асосида муҳофазалаш, унумдорлигини ошириш ва келгуси авлодлар учун экологик соф ҳолатда етказишга ундайди.

2) Тупроқлар агрофизикавий нуқтаи назаридан, бўз тупроқлар минтақасидаги тупроқларнинг микро- ва макроагрегатлик хусусиятлари ҳам кишлок хўжалиги ишлаб чиқариш нуқтаи назаридан муҳим аҳамият касб этади. Бу борада, агрономик жиҳатдан қимматли бўлган агрегатларнинг миқдори бўйича тупроқларни баҳолаш даражасига кўра, мамлакатимизнинг турли регионларидаги ўрганилган барча бўз-воҳа, бўз-ўтлоқи-воҳа ва ўтлоқи-воҳа тупроқларида сувга чидамли макроагрегатлар мос равишда 46,69-70,50; 36,21-71,86 ва 39,01-72,15% атрофида кузатилиб, агроирригацион қатламлар шаклланиши жараёнида «жуда юқори» (>30%) структурали тупроқлар ҳосил бўлган.

3) Табиий ва антропоген таъсирлар туфайли, хусусан суғорма деҳқончилик шароитлари ва даврийлигига боғлиқ ҳолда нафақат Мирзачўл воҳаси (Сирдарё ва Жиззах вилоятлари) типик бўз, бўз, суғориладиган ўтлоқи-бўз, бўз-ўтлоқи ва ўтлоқи тупроқларида, балки Қашқадарё вилояти суғориладиган типик бўз тупроқларида ҳам у ёки бу миқдорий кўрсаткичлардаги агрономик жиҳатдан қимматли бўлган агрегатларнинг ҳосил бўлиши жараёни муттасил кечмоқда (табиий шароитдаги қўриқ типик бўз ва лалми типик бўз каби тупроқларда жараён нисбатан кам кузатилади). Ўз навбатида, суғорма деҳқончиликда фойдаланилаётган ҳамда турли техника ва технологиялар ёрдамида ишлов берилаётган тупроқларда микро- ва макроагрегатлиги хусусияти ижобий томонга ўзгариши аниқ сезилади.

REFERENCES

1. Качинский Н.А. Физика почв. - М.: Изд-во АНССР, ч.І. 1965.- 318 с.
2. Кузиев Р.К., Сектименко В.Е. Почвы Узбекистана. - Ташкент: Изд-во «EXTREMUM PRESS», 2009. - 352 с.

3. Қўзиёв Р.Қ. Бўз-воҳа тупроқлари, уларнинг тадрижий ривожланиши ва унумдорлиги / ЎзФА Тупроқшунослик институти. - Тошкент, 1991. - 138 б.
4. Қўзиёв Р.Қ., Абдрахмонов Н.Ю. Суғориладиган тупроқларнинг эволюцияси ва унумдорлиги. - Тошкент: «Navro‘z» нашриёти, 2015. - 212 б.
5. Қурвантаев Р., Мусурмонов А. Тупроқ физикаси фанидан ўқув-услубий мажмуа (I-қисм). - Гулистон, 2011. - 120 б.
6. Парпиев Ғ.Т. Бўз-воҳа тупроқларининг регионал хусусиятлари ва уларнинг тупроқ унумдорлиги шаклланишидаги роли: Б.ф.д. (DSc)... диссертация. - Тошкент: ТАИТИ, 2021. - 307 б.
7. Турсунов Л., Бобоноров Р., Вакилов А., Юсупов С. Қашқадарё воҳаси худуди тупроқлари. - Тошкент: «Турон-Иқбол» нашриёти, 2008. - 248 б.
8. Parpiyev G‘.T. Bo‘z-voha tuproqlari / Monografiya. - Toshkent: «Lesson Press» MCHJ nashriyoti, 2023. - 250 b.